

PLUG LEMEXLARIGA TERMİK ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYASI

Qodirov Nazirjon Ulugbek o'g'li

AndMI, t.f.f.d. (PhD), <https://orcid.org/0000-0003-3929-9217>

Narzullayev Diyorbek turg'un o'g'li

AndMI, talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10279160>

Detallarga termik ishlov berib ish resursini oshirishning qator usullari mavjud bo'lib, bu usullar ichida induksion tok bilan yuza toblash alohida o'rin tutadi. Bu usulning muhim xususiyatlari sifatida termik ishlov berilayotgan detalni butun yuzasi bo'yicha, uning alohida qismi yoki asosiy yuklanishni qabul qiluvchi sohalarni toblash mumkinligi, termik ishlov berish vaqtining qisqaligi, detallarni 1 – 5 mm gacha toblash mumkinligi kabilarni keltirish mumkin. Usul yuqori ish unumiga ega bo'lish bilan birga jarayonni mexanizatsiyalashtirilganligi plug lemexlarini toblashda yaxshi samara beradi. Shulardan kelib chiqib lemexlarning butun yuzasi bo'yicha mustahkamligini va abraziv yeyilishga chidamliligini oshirish texnologiyasi takomillashtirilgan. Bu usulda detallar ma'lum qalinlikkacha induksion termik ishlov berish yo'li bilan yuza toblanadi, bunda detallarning ishchi yuzalari puxtalanadi va natijada ularning ish resursi hamda abraziv yeyilishga chidamliligi oshadi.

Induksion termik ishlov berish jarayoni quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi: Induksion toblash qurilmasi ishchi holatga keltiriladi, termik ishlov berishning quyidagi texnologik parametrlaridan qizdirish vaqti t_k , tok kuchi I va lemexni uzatish tezligi- ϑ tanlanadi.

Lemexlar navbati bilan induktorga uzatib turiladi, lemex talab qilingan haroratgacha qizdiriladi. Bu harorat nazariy tadqiqotlar va amaliy tajribalardan kelib chiqib 830 – 850°C qilib belgilangan. Lemexlar butun yuzasi bo'yicha talab qilingan haroratgacha qizigandan so'ng induktor ostidagi shiber ochilib lemexni sovituvchi suyuqlik-suvga tushiradi. Qurilma lemexlarning tig' qismidan boshlab vertikal holatda suvga tushishini ta'minlaydi. Suvning harorati termopara bilan doimiy nazorat qilib turiladi. Ushbu qurilmada termik ishlov berish jarayoni mexanizatsiyalashganligi hisobiga lemexlar seriyali ravishda uzatib turiladi. Ish yakunlangandan so'ng «umumiy stop» tugmasi bosiladi.

Induksiyalanuvchi chulg'amga ega halqasimon induktordan, toblash muhitiga ega idishdan va toblash suyuqligidan, induktor ichiga o'rnatilgan tigeldan va induktor va suyuqlikli idish orasida joylashgan hamda elektroizolyatsiyalovchi materialdan tayyorlangan shiberdan tashkil topgan lemexlarni induksion toblash qurilmasi boshqa induksion toblash qurilmalaridan shunisi bilan farq qiladiki, unda shiber dumaloq disk shaklida tayyorlangan bo'lib, u suyuqlikli idish ustida aylanish imkoniyatiga ega bo'lgan holda gorizont tekislikda joylashtirilgan va u markazidan diametr bo'yicha bir xil masofada joylashgan ikkita to'rtburchak shaklli teshikka ega. Kerakli haroratgacha qizdirilgan lemexlar ushbu teshiklar orqali navbat bilan pastdagi toblash suyuqlikli idishga tushadi. Sovitilgan lemexlar idish tubidan lentali transporter yordamida tashqariga chiqariladi.

Lemexlarda yoriqlar, darzlar, egilishlar kabi nuqsonlar mavjudmasligi tekshirildi. O'lchov usulida lemexlarning qalinligi, balandligi va eni talab qilingan o'lchamlardaligi nazorat qilindi. Nuqsonlarni bartaraf etish termik ishlov berish operatsiyalari bo'yicha texnologik karta ishlab chiqilgan bo'lib, unda qo'llaniladigan jihoz va asbob-uskunalar hamda operatsiyalar quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-Jadval
Plug lemexlariga induksion termik ishlov berishning marshrut texnologik xaritasi

№	Jarayon Nomi	Amalga oshirish Texnologiyasi	Jihoz, moslama va asbob
1.	Tayyorlash	Quyma sexidan chiqqan lemexlarni tig' qism qirralari tayyorlanadi kerakli teshiklari ochiladi	Parmalash dastgohi SF-676
2.	Nuqsonlarni aniqlash	Detallarni barcha yuzalarini nuqsonlarga tekshirish. O'lchamlari aniqlanadi va saralanadi.	Magnit defektoskop KP 480. ORG 1468-01 stoli, Mikrometr MK 50-75
3.	Termik ishlov berish	Plug lemexlariga induksion termik ishlov berilib qizdiriladi	Lemexlarni induksion toblash uchun qurilma (IAP 2022 0407)
4.	Toblash	Plug lemexlari sovituvchi muhitga solinadi	Sovituvchi muhit bilan to'ldirilgan vanna
5.	Nazorat	Plug lemexlari toblangandan so'ng ishga yaroqlilikka va o'lchamlari tekshiriladi	Ko'z bilan nazorat 30 martagacha kattalashtira oladigan lupa
6.	Komplektlash	Termik ishlov berilgan va maxsus belgi qo'yilgan ishga yaroqli detallarni komplektlash omboriga yuborish	Arava

Lemexlarni induksion qizdirish uchun ushbu qurilmadan foydalanish orqali eng muhim texnologik jarayonlardan biri lemexlarni induktorga uzatish, ularni sovituvchi suyuqlikka solish hamda undan chiqarib olish operatsiyalari mexanizatsiyalashtiriladi, bu esa qurilmaning ish unumini hamda ishlab chiqarish madaniyatini oshiradi.

References:

1. Karimovna, K. M., & Azimovich, A. S. (2022). THE RESULTS OF RESEARCHES ON WEAR OF WELDING FLAT PARTS BY CONTACT WELDING.
2. Қосимов, К. (2022). ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ПЛУГ ЛЕМЕХЛАРИ РЕСУРСИНИ ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ. *Фарғона политехника институти илмий техника журнали*.
3. Egamberdiyev, M., Qodirov, N., Qodirov, N., & Egamberdiyev, M. (2022). *PLUG LEMEXLARINING DALA SINOVLARI NATIJALARI. O'zbekiston Qishloq Va Suv xo'jaligi*.
4. Nazirjon, K. (2023). Theoretical Foundation of Induction Quenching Parameters of Ploughshares. *INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE*, 2(3), 62-69.
5. Karimjon, Q., & Nazirjon, Q. (2023). THE RESULTS OF ABRASIVE WEAR TEST IN LABORATORY CONDITIONS OF PLOUGHSHARES WITH INCREASED RESOURCE BY HEAT TREATMENT.
6. Qosimov, K., Madazimov, M., Sultonov, R., & Qodirov, N. (2022). *PLUG LEMEXLARINI*

O`RGANISH NATIJALAR TAHLILI. Farg`ona Politexnika Instituti.

7. Nazirjon K. THE RESULTS OF LABORATORY STUDIES ON THE IMPROVEMENT OF INDUCTION HEATING TECHNOLOGY //Academia Repository. – 2023. – T. 4. – №. 10. – С. 325-328.

8. Игамбердиев М. К., Исабоев Т. М., Кодиров Н. У. У. Недостатки технологии обработки хлопка-сырца и пути их преодоления //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 36-39.

